

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ МАША
(PHASEOLUS AUREUS) В СОВМЕСТНЫХ И СОВМЕЩЁННЫХ ПОСЕВАХ С
ХЛОПЧАТНИКОМ

¹Равшанова Нилуфар Адиловна, ²Отаёрова Гулшода, ³Полвонов Собиржон
Алимович

¹Научно исследовательский институт риса, д.ф.с/х.

¹ rahmanova@gmail.com

²Самаркандский университет ветеринарной медицины и биотехнологии, соискатель

³Урганчский государственный университет, докторант

³ sobirjon.8589@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012218>

Аннотация. В статье даны анализы исследований технологии возделывания маша в совмещённых посевах с хлопчатником. Использование совмещённых культур даёт возможность получить два урожая с одного участка. Что увеличивает экономическую эффективность и рентабельность малых фермерских хозяйств. Использование в совмещённых посевах зернобобовых культур имеет экологическое значение – повышение плодородия почв, азотофиксация, экономия водных, земельных и трудовых ресурсов. При возделывании сортов маша «Маржон», «Зилола» с хлопчатником «Султон» технология возделывания повлияла на формирование бобов на одном растении. Увеличение нормы высева снижали этот показатель. А в опыте с однострочным посевом этот показатель также снижался.

Ключевые слова: хлопчатник, фасоль обыкновенная, маш, совмещённые посева, азотофиксация, рентабельность

В течении последних 100 лет хлопчатник для Узбекистана являлся основной культурой и называли его «белым золотом». [1] Использование монокультуры в сельском хозяйстве привело к необратимым экологическим проблемам для Средней Азии. [2] После получения независимости, встал вопрос о зерновой независимости Узбекистана. Хлопковые угодья сократились и в севооборот включили пшеницу. Изменилась система севооборота, вместо долгосрочного севооборота на основе хлопчатника и люцерны была в основном заменена более коротким севооборотом на основе озимой пшеницы и хлопчатника. [3] Ключевая особенность аграрного сектора заключалась в том, что имелись две сельскохозяйственные культуры, производство которых осуществлялась преимущественно для государственных нужд, – хлопок и пшеница.[4] В следствии принятия Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах площади под зернобобовые культуры увеличились и включили в севооборот [5].

Зернобобовые культуры имеют большое преимущество в продовольственной безопасности. Зернобобовые решают проблему зерна, белка, играют важную роль в повышении плодородия почвы и в экономической стабильности фермерских хозяйств. Зернобобовые неприхотливы в возделывании. Такие культуры как маш и нут устойчивы к засухе и высоким температурам, хорошо адаптированы к внешней среде. Это играет важную роль в изменчивых климатических условиях.[6]. [7]. [8]. [9]. Эти культуры нетральны к фотопериодизму и поэтому дают стабильные урожаи два раза в год. Их

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

высеивают как основную, так и повторную культуру. [10]. [11]. В составе зерна зернобобовых имеется от 18 до 53% белка с незаменимыми аминокислотами. Этим они и привлекают широкую общественность, с точки зрения их питательной ценности, важности для перехода к устойчивым продовольственным системам, а также избавления мира от голода. [12]. [13]. [14]

Полевые опыты проводились на типичных сероземах центрального опытного участка Научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехники хлопчатника, расположенного в Кибрайском районе Ташкентской области. Ташкентская область - один из старейших орошаемых оазисов. Оазис занят рекой Чирчик в Узбекистане, с правым притоком реки Сырдарьи из Казахстана и реки Ахангарон. Эта территория расположена между предгорьями Ташкента и граничит с востока горами. Данные по исходным агрохимическим характеристикам почвы опытного поля, приведены в табл. 1. По результатам агрохимического анализа почвы опытного поля установлено, что она умеренно обеспечена гумусом и элементами питания. Содержание гумуса составляет 0,896-0,765%, общего азота 0,069-0,059%, фосфора 0,91-0,82%. Количество подвижной формы, нитрат азота (N-NO₃) 13,7–9,1 мг/кг, подвижного фосфора (R₂O₅) 47,1–20,8 мг/кг, обменного калия (K₂O) 220–180 мг/кг.

Таблица 1

Агрохимическая характеристика почвы опытного поля

Слой почвы, см	Общие формы, %			Подвижные формы, мг/кг		
	гумус	азот	фосфор	N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
0-30	0,529	0,063	0,122	11,7	25,6	242
30-50	0,489	0,044	0,085	9,1	20,8	190

Для осуществления цели и задачи исследований полевые опыты заложены на участке опытной станции НИИССАВХ. Посев проводился весной. Первый посев проводился 21 апреля

Для осуществления цели проделаны следующие опыты:

Способы посева и норма высева зернобобовых культур в совмещённых посевах с хлопчатником

Таблица №2

№	Одновременный посев семян хлопчатника и зернобобовых культур (двух строчной сеялкой)		
	Номер опыта	Посев хлопчатника по обще принятой агротехнике	Норма посева фасоли обыкновенной тыс/га, кг
1	VIb	маш Маржона	8 кг/га, st
		Хлопчатник Султон	St 35кг/га
2	VIIb	маш Маржона	6 кг/га
		Хлопчатник Султон	St 35кг/га
3	VIIIb	маш Зилола	12 кг/га, st
		Хлопчатник Султон	St 35кг/га
4	IXb	маш Зилола	9 кг/га
		Хлопчатник Султон	St 35кг/га
13	Ib	Хлопчатник Султон	St 35кг/га

Способы посева и норма высева зернобобовых культур в совмещённых посевах с хлопчатником

Таблица №3

№	Одновременный посев семян хлопчатника и зернобобовых культур (однострочной сеялкой)	
	Посев хлопчатника по общей принятой агротехнике	Норма посева фасоли обыкновенной тыс/га, кг
1	Сорт Равот	
	Хлопчатник	35 кг/га,ст
2	Сорт Махсулдор	
	Хлопчатник	31 кг/га,ст
3	Сорт Маржона	
	Хлопчатник	4 кг/га,ст
4	Сорт Зилола	
	Хлопчатник	6 кг/га,ст

Один из основных показателей урожайности зернобобовых – это формирование бобов на одном растении. В зависимости от количества сформировавшихся бобов можно спрогнозировать урожайность определить влияние определённых агротехнических мероприятий на этот показатель.

В наших исследованиях мы изучили влияние совместных и совмещённых посевов на формирование бобов на одном растении.

Таблица 4

Количество бобов на одном растении

№	Вариант	Количество бобов на одном растении			Среднее
		I	II	III	
Маржон					
2	VIb	40,3	32,7	31,2	34,7
3	VIIb	42,1	45,7	46,5	44,7
Зилола					
5	VIIIb	58,4	60,5	62,4	60,4
6	IXb	73,5	65,8	63,8	67,7

Таблица 5

Количество коробочек у хлопчатника в совмещённых посевах с сортами маша

№	Вариант	Количество коробочек шт/раст			Среднее, шт/раст
		I	II	III	
1	Ib	15,7	20,2	12,6	14,6
2	VIb	14,3	12,7	15,8	16,7
3	VIIb	15,4	15,7	16,9	16
4	VIIIb	16,4	14,9	15,7	15,6

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

5	IXb	12,9	16,7	16,6	15,4
---	-----	------	------	------	------

Исследования показали, что в опытах с совмещёнными посевами, в варианте V**ib**, с высокой густотой стояния маша сорта «Маржон», среднее количество сформировавшихся бобов на одном растении составил 34,7 шт., в варианте V**IIIb**, количество бобов увеличилось до 44,7 шт/раст., разница составила 10 шт/раст. У сорта «Зилола» варианте V**IIIb** количество бобов составило 60,4 шт/раст. А в варианте IX**b** количество бобов увеличилось на 6,7 шт/раст и составило 67,7 шт/раст. Сравнивая сорта между собой, большое количество бобов было сформировано у сорта «Зилола». Разница этого показателя варьировала от 23,0 до 25,7 шт/раст. Большая густота стояния растений повлияла на формирование бобов.

Эта закономерность наблюдалась, как у сорта Маржон, так и у сорта Зилола. Но большее количество бобов было у сорта Зилола. Такая реакция сортов маша была на совмещённые посевы с хлопчатником.

Таблица 6

Количество бобов на одном растении сортов маша в совместных посевах с хлопчатником

№	Вариант	Количество бобов на одном растении			Среднее
		I	II	III	
1	IVa (Маржон)	21,3	22,6	27,7	23,8
2	Va (Зилола)	25,3	34,6	31,2	30,3

Таблица 7

Количество коробочек у хлопчатника в совместных посевах с сортами маша

№	Вариант	Количество коробочек на одном растении			Среднее
		I	II	III	
1	I a	21,6	25,1	15,3	20,6
2	IVa	16,2	18,7	17,6	17,5
3	Va	21,5	18,6	16,9	19,0

У хлопчатника Число сформировавшихся коробочек на растениях хлопчатника — это практически основной показатель продуктивности хлопчатника. Вместе с тем, именно сформировавшиеся коробочки на одном кусте или на единице площади посева составляют основу урожая хлопчатника. Поэтому многие ученые уделяли большое внимание исследованию влияния факторов окружающей среды, на формирование коробочек на растениях различных по скороспелости сортов хлопчатника.

Наши исследования показали, количество коробочек в варианте без совмещённых культур составило 14,6 шт/раст. В варианте (V**ib**) с машем сорта «Маржон», количество сформировавшихся коробочек составило 16,7 шт/раст. Что на 2,1 больше, чем в варианте без совмещённых культур (I**b**). В варианте с низкой густотой стояния маша сорта «Маржон» количество сформировавшихся коробочек у хлопчатника составило 16,7 шт/раст. В варианте (V**IIIb**) с сортом «Зилола» количество сформировавшихся коробочек у хлопчатника составило 16 шт/раст. Этот показатель выше показателя варианта без

совмещённых культур на 1,0 шт/раст. Снижение густоты стояния у маша сорта «Зилола» в варианте IXб, количество сформировавшихся коробочек составило 15,4 шт/раст. Этот показатель ниже, чем в варианте VIIIб на 0,2 шт/раст. И на 0,8 шт/раст больше, чем в варианте без совмещённых культур. В совместных посевах количество сформировавшихся бобов на одном растении, в варианте Iа было равно 23,8 шт/раст. В варианте Va с сортом «Зилола», этот показатель был равен 30,3 шт/раст. Сравнивая сорта, у сорта «Зилола» количество сформировавшихся бобов было больше на 6,5 шт/раст. У хлопчатника сорта «Султон» количество коробочек в варианте без совместных культур было 20,6. В варианте с совместными посевами с машем сорта «Маржон» количество коробочек составило 17,5 шт/раст. В варианте с машем сорта «Зилола» 19,0 шт/раст., что на 1,5 шт/раст. больше, чем в варианте с сортом «Маржон» и на 1,6 шт/раст меньше, чем в варианте без совместных посевов.

REFERENCES

1. Djanibekov et al. 2010 Djanibekov N, Rudenko I, Lamers J, Bobojonov I (2010) Pros and cons of cotton production in Uzbekistan, Case study 7-9 of the program: "Food policy for developing countries: the role of government in the global food system". Cornell University, Ithaca (NY).
2. Хлопковое проклятие: разрушительная монокультура центральной Азии. Доклад №93 Азия - 28 февраля 2005 г).
3. Нурбеков А. и др. Практика почвозащитного и ресурсосберегающего земледелия в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Продовольственная и сельскохозяйственная ООН. Анкара, 2016 file:///C:/Users/User/Downloads/a-i5694r.pdf
4. Юсупов Ю. Central Asian Bureau for Analytical Reporting. 25.03.2019 <https://cabar.asia/ru/agrarnyj-sektor-uzbekistana-osobennosti-klyucheveye-problemy-neobhodimost-reform>.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегияси тўғрисида»ги фармони.
6. Postel SL 2000 Entering an era of water scarcity: The challenges ahead. Ecological Applications, 10: 941-948.
7. Kramer PJ, Boyer JS 1997 Water relations of Plants and Soils, Academic Press, San Diago Arrese I Gonzalez EM Mariano D Landera R Larraiza E Gil-Quintana E 2009 Physiological response of legume nodules to drought, Plant stress, Global Science book, 5 (special Issue):24-31.
8. Allahmoradi, P., Ghobadi, M., Taherabadi, S. and Taherabadi, S. 2011. Physiological aspects of mungbean (*Vigna radiata* L. Wilczek) in response to drought stress. Inter. Conf. Food Eng. Biotech. 9: 272- 275.
9. Abd El-Lateef E. M.et al /Int.J. ChemTech Res. 2015,8(12),pp 477-487
10. Wang, L.; Wang, S.; Luo, G.; Zhang, J.; Chen, Y.; Chen, H.; Cheng, X. Evaluation of the Production Potential of Mung Bean Cultivar "Zhonglv 5". Agronomy 2022, 12, 707. <https://doi.org/10.3390/agronomy12030707>

11. Avav, T.; Ugese, F.D. Studies on reproductive abscission and seed yield of mung bean (*Vigna radiata*) in sub-humid savanna of Nigeria. *Afr. J. Food Agric. Nutr. Dev.* 2009, 9, 1751–1760.
12. https://uzfoodexpo.uz/ru/mediacentre/novosti.php?ELEMENT_ID
13. Khattak, G.S.S.; Ashraf, M.; Saeed, I.; Alam, B. A new high yielding mung bean (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) variety “Ramzan” for the agro climatic conditions of NWFP. *Pak. J. Bot.* 2006, 38, 301–310.
14. Panagiota Kazai, Christos Noulas , Ebrahim Khah and Dimitrios Vlachostergios, Yield and seed quality parameters of common bean cultivars grown under water and heat stress field conditions *AIMS Agriculture and Food*, 4(2): 285–302. DOI: 10.3934/agrfood.2019.2.285
Received: 28 November 2018 Accepted: 19 March 2019 Published: 29 March 2019